

MA'MURIY BINOLAR VA ULARGA QO'YILGAN TALABLAR

Muradov Sirojiddin Husan o'g'li

Tog'ayev Jamshid Xujamberdiyevich

Xujaqulov Abdulaziz Hakim o'g'li

Karimov Bohodir O'ktam o'g'li

Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi”

kafedrası o'qituvchilari

Qarshi, O'zbekistan

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11034572>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bino va inshootlar xavfsizligi, mamuriy binolarning tuzilishi va ularga qo'yilgan xavfsizlik talablari haqida mualliflarning nazariy, ummumlashtiruvchi fikrlari keltirilgan. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so'zlar va iboralar: “bino. Inshoot, QMQ.SHNK, bardoshlilik, zilzilabardosh binolar”.

ADMINISTRATIVE BUILDINGS AND THEIR REQUIREMENTS

Abstract. In this article, the authors' theoretical and general opinions about the security of buildings and structures, the structure of administrative buildings and the security requirements imposed on them are presented. The article is intended for the requirements of labor protection and technical safety directions, labor protection and safety specialists, and general readers.

Key words and phrases: "building. Structure, QMQ.SHNK, endurance, earthquake-resistant buildings".

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Аннотация. В статье представлены теоретические и общие взгляды авторов о безопасности зданий и сооружений, устройстве административных зданий и требованиях безопасности, предъявляемых к ним. Статья предназначена для требований направлений охраны труда и технической безопасности, специалистов по охране труда и технике безопасности, а также широкого круга читателей.

Ключевые слова и фразы: «здание. Конструкция, QMQ.ШНК, выносливость, сейсмостойкие здания».

Kirish. Mazkur loyihalash ilmiy muassasalar va loyiha-konstruktorlik, bank, moliya-kredit, huquqshunoslik, soliq, hokimiyat, ma'muriy-xo'jalik boshqarish muassasalari binolari va imoratlariga (maxsus laboratoriya va eksperimental ishlab-chiqarish korpuslaridan tashqari) bo'lgan talabni belgilaydi.

Ma'muriy binolarni loyihalashtirilganda O'zbekiston Respublikasi hududidagi harakatdagi KMK 2.08.02 "Jamoat binolari va inshootlari" va boshqa qurilish normalariga bo'lgan talabga amal qilinishi lozim. Nogironlarni kursi-aravachada binoga bemalol kirishi KMK 2.07.02 ga muvofiq ta'minlanadi.

Ishlab-chiqarish korxonalarini ma'muriy-maishiy binolari KMK 2.09.04 ga muvofiq loyihalashtirilishi lozim.

Ma'muriy-boshqarish, idora va ofis xonalarini turar-joy binolari hajmida loyihalashtirilganda KMK 2.08.01 ni talabi hisobga olinishi kerak.

Mazkur normalar Prezident apparati, Vazirlar mahkamasi, Oliy Majlis, Mudofaa, ichki ishlar, chet el ishlari vazirliklari, elchixonalar, xavfsizlik organi qo'mitalari va jamoat tartibini saqlash qo'riqchilari, bojxona, arxivlar, telekommunikasion aloqalar operatorlari binosi, hamda ma'muriy-idora xonalari va ko'chma binolarni loyihalashtirishga tarqatilmaydi.

Ushbu loyihalashtirish normalariga majburiyat talablari qismi bo'yicha, binolarni mulkchilik shakli, qurilishni moliyalashtirish turi yoki ijara uchun loyihalashtirilganda amal qilinishi kerak.

Mazkur loyihalashtirish normalari boshqa amaldagi normativ hujjatlari bilan birgalikda foydalanilishi kerak. KMK 2.08.04ni matni bo'yicha normativga havola keyingisida keltirilgan.

Keyingi o'rinda yuqorida ko'rsatilgan muassasalar binosi ma'muriy deb nomlanadi.

Normativga aloqadalar.

KMK 2.08.02-96 "Jamoat binolari va inshootlari"

ShNK 2.07.01-83 "Shaharsozlik, shahar hududlari va qishloq aholi punktlarini qurish va rejalashtirishni rivojlantirishi.

KMK 2.08.01-05 "Turar-joy binolari"

KMK 2.07.02-96 "Aholini kamharakatli guruhi va nogironlarni hayot faoliyati chorasini loyihalashtirish"

KMK 2.01.01-94 "Loyihalashtirish uchun iqlimiy va fizik-geologik ma'lumotlar.

KMK 2.01.03-96 "Zilzilali hududlarda kurashish" KMK 2.01.05-98 "Tabiiy yoritish".

KMK 2.01.18-2000 "Binolar va inshootlarni isitish, ventilyasiyalash va havoni kondisionerlashga energiya sarfi normativlari"

KMK 2.01.17-95 "fuqorolar mudofaasi va favqulotda vaziyatlar, injener-texnik tadbirlar"

KMK 2.09.04-98 "Korxonalarining ma'muriy va maishiy binolari"

SniP 2.09.02-85 "Yong'inga qarshi normalar"

Ma'muriy binolarga bo'lgan umumiy talablar

Ma'muriy binolar sig'imi boshqarma va bo'limlarni xodimlar shtati miqdoridan kelib chiqib aniqlanadi; bunda hisob sig'imiga quyidagilar kiritilmaydi: xizmat xodimlari (oshxona va medpunkt ishchilari, shoferlar) va ekspluatasiya ishchilari, (farroshlar, vaxtyorlar, dvorniklar, elektromontyorlar, mexaniklar va boshqalar) Izoh:

Ma'muriy binolar sig'imi loyihalashtirish topshirig'i orqali belgilanadi; qishloq ma'muriy binolari uchun shtatsiz xodimlarni hisobga olishga ruxsat etiladi.

Shahar va qishloq aholi yashaydigan punktlardagi ma'muriy binolarni jipslashtirish amaldagi qonun va normativ hujjatlar talabiga, bosh plan (qurilish loyihasi yoki PDP), loyihalashtirish uchun arxitekturaplanlashtirish topshirig'iga mos kelishi lozim.

Yer uchastkalarini o'lchami va ularni tuzilishi, binolar va avtostoyanka yo'lkalarini qo'shib hisoblaganda ShNK 2.07.01 asosida ko'rib chiqilishi kerak.

Ma'muriy binolar qavati soni bosh plan (yoki PDP) loyihalashtirish topshirig'i va amaldagi normalar (KMK 2.08.02; KMK 2.01.03) asosida belgilanadi. Amaldagi loyihalashtirish normalari 16 qavatdan yuqori bo'lmagan binolarga tegishlidir, 16 qavatdan yuqori bo'lgan binolarga maxsus texnik-iqtisodiy asoslar va texnik talablar ishlab chiqilishi kerak.

Izoh: Binoning balandligi yuqori qavat balandligi (texnik qavatdan tashqari) bilan o'lchanadi. qavatlar balandligini joylashuvi o't o'chirish mashinalarini o'tish darajasi va tashqi devorlarni ochiladigan eshik (deraza) o'rinlarini pastki chegarasini farqlanuvchi sathi bilan belgilanadi.

Ma'muriy binolarni hajm-planlashtirish tarkibi va qavatini belgilashda KMK- 2.07.02 ga muvofiq kursi-aravachali nogironlarga qulaylik hisobga olinishi kerak.

Liftlar va ko'targich moslamalari KMK 2.08.02ga muvofiq hisobga olinishi kerak. Kursi-aravachali nogironlar uchun liftlar yoki maxsus ko'targich moslamalari loyihalashtirish topshirig'ida ko'rsatiladi.

Binolarni hajm-planlashtirish va injener-texnik yechimlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- Odamlarni qutqarish tadbirlari, binodan tutashgan maydonga odamlarni tezda evakuasiya etish;

- O't o'chiruvchilarni yaqin kelishi va o't o'chog'iga o'tni o'chirish qurollarini yetkazib berish; Moddiy zararni kamaytirish.

Balandligi 10 qavat va baland binolarda bitta yo'lovchi tashuvchi lift o't o'chiruvchi bo'linmalarni tashish uchun hisobga olinishi kerak.

Fuqorolarni himoyalash injener-texnik tadbirlar KMK 2.01.17 va muassaviy normativ hujjatlariga muvofiq loyihalashtirish topshirig'ida ko'rsatilishi kerak.

Atriumli binolarni KMK 2.08.02 talablariga muvofiq loyihalashtirish kerak.

Binoning yer osti qismi xonalari va yo'laklari atrium bilan faqat yong'in paytida havo tirgaki bilan ta'minlangan holda tambur-shlyuzi orqali bog'lanadi.

Loyihalash yechimlari binolarni texnik xizmat talabini ta'mirlash va uskuna elimentlarini almashtirishni hisobga olishi kerak. Iyulkalarini mahkamlash yuqori qavatli binolar uchun loyihalashtirish topshirig'ida ko'rsatiladi.

Yong'in postlari xonalarini maydoni birinchi yoki sokol qavatida tabiiy yoriqlik bilan ta'minlangan holda nazarga olinishi kerak.

Binolardagi yong'in postlarini hisob sig'imi $10-15\text{m}^2$ (maydon loyihalashtirish topshirig'i bo'yicha belgilanadi) xonalar nazarga olinadi.

Ma'muriy binolarni xonalari balandligi KMK 2.08.02 ni talablariga mos kelishi kerak; ma'muriy-idora xonalarining balandligi turar-joy binolari hajmida joylanib KMK 2.08.01 bo'yicha qabul qilinadi. Yo'laklar va xonalarni sof (yorug'da) balandligi 2.4m dan kam bo'lmasligi kerak; Turar joy binolari hajmida joylashuvda ayrim hollarda balandligi 2.2m bo'lishiga ruxsat etiladi.

Ma'muriy binodan evakuasiya yo'llarini tashkil etishi va konferens-zallar, majlislar zali va auditoriyalar KMK 2.08.02 talabiga mos kelishi lozim.

Evakuasiya va yo'laklarni yo'li eni KMK 2.08.02 talablariga mos kelishi kerak.

Yo'laklarni eni 1,5m dan kam bo'lmasligi kerak; turar-joy hajmidagi yo'laklarni uzunligi 10m gacha bo'lganda 1,2m enlikga ruxsat etiladi, kursi-aravachadagi nogironlarni kira olish zonasidagi yo'laklar eni 1,8m dan kam bo'lishi kerak emas; ayrim uchastkalarda 1,6m ga ruxsat etiladi.

Kuluarlar va keluvchilar uchun kutish joylari yo'lak rekreasiyalar bilan birgalikda joylashuvini eni 2,4m dan kam bo'lmasligi kerak.

Uzunligi 60m dan ko'proq yo'laklarni bir-biridan va yo'lakni yon tomonidan 60 m dan ko'p bo'lmagan masofada joylanishi yong'inga qarshi 2 tur pardevorlar va 3-tur o'zi yopiluvchi yong'inga qarshi eshiklar bilan ajratilishi kerak.

Yo'lovchi liftlaridan chiqishlarni xoll liftlari tomonidan loyihalash zarur, shu bilan birga vestibyul yoki boshqa vazifalarga mo'ljallangan xollar orqali, agar xoll liftlari ular maydoniga kirgan bo'lsa. Xoll liftlariga omborga shu bilan birga yonuvchi moddalar va materiallarni saqlash uchun mo'ljallangan xonalardan chiqish moslamalariga ruxsat etilmaydi. Lift xollarini eni KMK 2.08.02 talabiga mos kelishi kerak.

Avtomatik o't o'chirish va yong'in signalizatsiyalari amaldagi normalarga muvofiq ko'rilishi kerak.

Zallardan evakuasion chiqish eshiklari, yo'laklarda va zina kataklari ustida yoritilgan chiqish "chiqish" ko'rsatkichi o'rnatilgan bo'lishi kerak; ko'rsatkichlarni elektr bilan ta'minlash 1-daraja ishonchligi bo'yicha bajarilishi lozim.

Umum yo'laklariga olib boruvchi, zina kataklari eshigi, lift xollarini va tombur-shlyuzlarni eshiklari o'zi yopilishi va zichlanib qiya yopilishi uchun moslamalarga ega bo'lishi ularni kalitsiz ochish uchun halaqit beruvchi qulflarni bo'lishi kerak emas.

Tabiiy va suniy yoritish, tabiiy shamollatish va mikroklimat parametrlari, xonalarni quyosh nuridan himoyalash amaldagi loyihalashtirish normalariga mos kelishi kerak.

Ma'muriy bino xonalarini sokol va yerto'la qavatlarida joylashtirish KMK 2.08.02 talabiga muvofiq qabul etiladi, shu bilan birga: vestibyullarga bevosita tashqariga chiqish qurilmalari konferens zallar va kuluarlar, garderoob xonalar, sanitar uzellari, jismoniy sog'lomlashtirish mashg'ulotlari va massaj xonalar uchun ovqatlanish xonalar, bufetlar, oshxonalar, maket tayyorlovchi ustaxonalar, uskunalarni ta'mirlash, ayrim laboratoriya va texnologik sharoitlari bo'yicha omborxonalar (yonuvchi suyuqliklar va yengil alanga oluvchi modda saqlanuvchilardan tashqari), bevosita tashqariga chiquvchi quruq issiqlik hammomlari (saunalar), texnik xonalar.

Xonalarni yoritishga faqat ikkinchi yorug'likga ruxsat etiladi, ularni tabiiy yoritishsiz loyihalashtirishga ruxsat etiladi. Xonalarni derazasini, havoni kondisionerlash tizimi bilan jihozlashda, ichki hovli tomonidan yoruqlik o'tkazuvchi qoplamaga yo'naltirishga ruxsat etiladi.

Ikki tomon yo'nalishiga ega bo'lgan xonalarda, shu bilan birga ichki hovli va ko'chaga qaratilgan derazadan o't o'chiruvchilarni avtozona va ko'cha tomonga o'rnatilgan avtoko'targichlardan chiqishida yong'inni avtomatlashtirilgan o'chirishni ko'rsatmaslikka ruxsat etiladi.

Ma'muriy binolarni (turar-joy binolari hajmidagi ichki qurilgan xonalardan boshqa) birinchi va sokol qavatlarida saunalarni joylashtirishga ruxsat etiladi. Saunalarni joylashtirilganda KMK 2.08.02 talablariga amal qilinishi kerak. Saunalar sig'imi 100 kishidan ortiq zal xilidagi xonalar bilan qo'shilgan holda joylashishi kerak emas.

Tavakkalchilik va jinoiy ko'rinishlarni kamaytirish tadbirlari, muassaviy hujjatlar talabiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi MHX yoki IIV organlari bilan kelishilgan loyihalashtirish topshirig'ida ko'zda tutiladi.

Izoh: Ko'rsatilgan tadbirlarda nazorat qilish punktlari va texnik nazorat vositalariga kirish qo'llanilishini, portlashdan saqlanish to'siq konstruksiyalari va maxsus to'siqlar, derazadagi himoya vositalari maxsus texnik jihozlangan ayrim xonalarni, shu bilan birga binolarni chordoq va yer to'lalarini qo'llanilishini kiritish mumkin.

Maxsus xonalarda saqlanuvchi xabarlar va qimmatbaho narsalarni tajovuzlikdan saqlash maqsadida, loyihalashtirish topshirig'ida texnik vositalarga kirishni nazorat etish, maxsus to'siq konstruksiyalari va eshiklar nazarga olinishi kerak.

Yerto'la sokol va birinchi qavat xonalari derazalariga, hamda qavatlarni boshqa qavatlarida, ularga tutash binolaridan kirish mumkin bo'lgan derazalarga begonalarni kirishidan himoya etish uchun panjaralar o'rnatish ko'zda tutiladi; Bunda yong'in paytida odamlarni to'siqsiz evakuasiya etilishi ta'minlangan bo'lishi kerak. Ventilyasiya teshiklari va quvurlarni o'tkazish teshiklar kemiruvchilarni kirishidan himoyalangan bo'lishi kerak.

Binoning hajm-planlashtirish yechimini tanlash va binoning fasad devorlarini tashqi oynalashtirish tanlovi KMK 2.01.18 bo'yicha energiyadan foydalanishni kamaytirish talabiga mos kelishi kerak.

Binoning fasadlarini oynalashtirganda piyodalarni iloji boricha oyna (soyabonlar, to'siqlar va boshqalar) tushib ketishdan himoyalashni nazarga olish kerak.

Sokol va yerto'la qavatlarida garajlarni amaldagi loyihalashtirish normalariga muvofiq joylashtirishga ruxsat etiladi.

Fuqorolarni himoya etish organlari, KMK 2.01.17ga muvofiq odamlarni 12 soatgacha vaqtinchalik yashirinishi uchun yerto'la xonalardan foydalanishi ko'zda tutilgan.

Vestibyl va navbatchilar (qoravullar) xonasidan yer to'laga kirish, hududga kirish va chiqish nazorati imkoniyati ta'minlangan bo'lishi kerak.

Bino uchastkasini to'siqlar bilan o'rash zaruriyati loyihalashtirish topshirig'i orqali belgilanadi (to'siqlar turi, uni balandligi)

Maydonlarni tashkil etish bino atrofidi aylanib o'tish yo'llarini bo'lishi, uchastkani ko'kalamzorlashtirish va boshqa maxsus talablar loyihalashtirish topshirig'i orqali belgilanadi.

Binolarni loihalashni ishlab chiqazganda byudjet sohasiga tegishli qurilishni va foydalanishni moliyalashtirishda material va energetik resurslarni maksimum iqtisod etish talabi hisobga olinishi kerak.

Ma'muriy bino xonalariga talablar

Ma'muriy binolarning xonalari quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi.

1. Ishchi, informasiya va ilmiy-texnikaga oid vazifalar.

- Ishchi xonalarni tarkibiy bo'linishi: ishchi xonalar (yoki ishchi zallar), kafedralar, qabulxona va rahbar xonasi, banklarni operatsiya va kassa zallari;

- Kutubxonalar, arxivlar, loyiha kabinetlari.

2; Yordamchi xonalarni vazifalari.

- Maishiy-sanitar: hojatxona, yuvinish xonasi, shaxsiy gigiyena xonasi, dushxona;

- Xizmat xonalari: medpunkt, sog'lomlashtirish xonalari, oshxona, bufet;

- Ko'paytirish ishlarini ishlab chiqarish, ustaxonalar, muqovachilar, maket, laboratoriya uchun xonalar.

- Vestibyl orqali kirish: vestibyl, garderoab, propusk bo'yicha kirish byurosi, o't o'chirish posti, qorovulxona va boshqalar;

- Binoning xo'jalik xizmati xonalari: omborxona, ta'mirlash ustaxonalari;

- Binoning texnik ustaxonalari: ventkameralar, elektroshitlar va boshqalar.

Izoh: Maxsus laboratoriya va eksperimental ishlab-chiqarishga mo'ljallangan ishlab-chiqarish va sanoat korxonalarini xonalari texnologik va qurilish normalarini hisobga olgan holda loyihalashtiriladi.

Xonalarni tarkibi va ularni maydoni, xonalararo aloqa vazifasi, ushbu va texnologik muassaviy loyihalashtirish normalariga muvofiq loyihalashtirish topshirig'i bo'yicha belgilanadi.

Byudjet sohasiga bog'liq binolarni moliyalashtirish uchun, xonalarni tarkibi va maydonini tanlaganda maydonlarni (minimal darajadagi) rasional normalarini mo'ljallash lozim.

Ishchi va informasion-texnik vazifasiga oid xonalar.

Har-xil vazifadagi ma'muriy binolardagi ishchi xonalar tarkibiy bo'linmalar (bo'limlar) uchun xodimlarni kompyuter yoki maxsus chizma stoli bilan jihozlangan ish joyi $6m^2$ hisobidan belgilanishi zarur; oddiy ish stollaridan foydalanilganda bir ishchi joyini maydoni $4m^2$ bo'lishi ruhsat etiladi (KMK 2.08.02 ga muvofiq) ishchi zallarini, ishchi joylarini ajratib o'rnatilgan va

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

ko'chma seksiyali uskunalab loyihalashtirishga ruxsat etiladi; xonalarni chuqurligi (eni) tabiiy yoritish va shamollatish talabini hisobga olish aniqlanadi.

Yetakchi mutaxassislar-bo'linmalar rahbari uchun bir ishchi joy 9m² maydon hisobidan mo'ljallanadi; qabulga keluvchilarni hisobi bilan 12m² dan kam bo'lmasligi kerak. Kabinetlar maydoni loyihalashtirish topshirig'i bo'yicha jadvaldagi ko'rsatkichlarni hisobga olish belgilanadi.

Izoh: qayta o'lchamli maxsus uskunal ishchi joylarni maydoni loyihalashtirish topshirig'i bilan belgilanadi. Ma'muriy bino tarkibida joylashgan laboratoriyalar uchun xona maydoni joylashtiriladigan uskunalarni hisobi bilan 6-12 m² etib belgilanadi.

Ishchi xonalarda, xizmat hujjatlari uchun o'rnatilgan shkaflar konkret sharoit bo'yicha belgilanadi (taxminan 0,1m² hisobidan bitta xodim uchun)

Vazirliklar, qo'mitalar, hokimiyatlar, xo'jalik boshqaruvi tashkilotlari rahbarlarining kabinetlari 1 jadval ko'rsatkichlari hisobi bilan ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Davlat boshqaruvi tashkilotlarining ishchi xonalari va kabinetlari maydonini hisob ko'rsatkichlari

Tartib №	Lavozim nomlari	Tahminiy maydoni m ²
1	2	3
1 Viloyat shaharlarining va qishloq tumanlari mamuriyatlarining hokimiyatlari.		
1	Hokim kabineti	36-50
2	Hokimning birinchi o'rinbosari	30-36
3	O'rinbosar va tenglashtirilgan lavozimlar	30
2 Vazirliklar va muassasalarni, viloyat tashkilotlari.		
1	Vazir, qo'mita raisi kabineti.	36-50
2	Vazir va rais o'rinbosarlari kabineti.	30-36
3	Boshqarma boshlig'i kabineti.	24-30
4	Bo'lim boshlig'i kabineti	18-20
3 Vazirliklar va muassasalarni tuman va shahar bo'linmalari		
1	Boshliq kabineti. Boshliq o'rinbosari kabineti	18-24 14-18

Izoh:1. Xonalar maydoni konkret sharoitlar bo'yicha loyihalashtirish topshirig'iga binoan belgilanadi.

2. Dam olish xonalari sanuzel bilan yuqori rahbarlarini kabinetlarida loyihalashtirish topshirig'iga binoan ko'zda tutiladi.

Rahbarlar kabinetida qabulxonalar 1 kabinetga 12m^2 ikki kabinetga 18m^2 dan kam bo'lmagan va odam bo'yicha 36m^2 dan ko'p bo'lmasligi ko'zda tutilgan.

Direksiya, boshqaruv, kengash va boshqalar uchun kasbdoshlar kengashi zallari maydoni, zallarni stollar bilan jihozlangan bir o'rin hisobi 2m^2 va zallar, qator o'rindiqlar bilan jihozlanganda bir o'rin uchun $0,8-1,0\text{m}^2$ hisobi ko'zda tutilgan. Kengash zalidagi o'rinlar soni loyihalashtirish topshirig'i bo'yicha qabul qilinadi. Binolarda kengash zali sig'imi shtat xodimlari soni 150-250 bo'lganda 50-60 o'rin bo'lishi tavsiya etiladi.

Sig'imi 250 xodim va yuqori yirik ma'muriy binolar uchun konfirensiya zallari va estradali tomosha zallari va prezidium xonalari loyihalashtirish topshirig'ida ko'rsatiladi. Konferensiya zallarini, estradali tomosha zallarini KMK 2.08.02 orqali amalga oshiriladi.

Ilmiy tekshirish institutlarining binosidagi konferens zallar, ilmiy kengashning majlis zallari sig'imi, aspirantlarni mashg'uloti uchun auditoriya va lingafon kabinetlarni soni va sig'imi loyihalashtirish topshirig'i orqali belgilanadi.

Ilova:1 Konfirensiya zallarining sig'imi 60-80% shtat xodimlari hisobida ko'zda tutilgan konferensiya zallarida preparator xona ($12-15\text{m}^2$) va tovush apparat xona ($12-15\text{m}^2$) ko'zda tutilgan.

2 Aspirantlarni o'quv mashg'ulotlari uchun o'quv auditoriyalari va lingafon kabinetlari mo'ljallangan; o'quv xonalarini maydoni 10-15 kishiga $35-40\text{m}^2$; 20-25 kishiga 50m^2 mo'ljallangan.

Arxiv xonasining maydoni saqlanadigan hujjatlarni hajmiga qarab loyihalashtirish topshirig'iga binoan $2,5\text{m}^2$ hisobidan 1 ming dona saqlash hujjati bo'yicha qabul qilinadi. Sig'imi 50-100 kishilik xodimlari uchun $10-12\text{m}^2$, 100-200 gacha $15-18\text{m}^2$, 200-400 gacha $20-25\text{m}^2$ arxiv maydoni qabul qilinishini tavsiya etiladi. Arxiv xonasi maydonida qoida bo'yicha arxiv xodimlarini ish o'rni ($5-6\text{m}^2$) va keluvchilar uchun ish o'rni (3m^2)

Ilmiy tekshirish institutlari binolarida ilmiy-texnik xabarlari bo'limlari va ilmiy arxiv xonalarining maydoni bir shtat xodimiga $0,2\text{m}^2$ hisobidan qabul qilish tavsiya etiladi.

Ilmiy-texnik xabarlari bo'limi tarkibida xabar hujjatlarini referatlash uchun 6m^2 hisobidan bo'lim xodimlariga va manbaalar bilan ishlash uchun keluvchilarni bir o'rniga $3-6\text{m}^2$ maydon ko'zda tutilgan.

Ma'muriy kartoteka xonasining maydoni 1000 kattalik kartochkasi bo'yicha $0,04m^2$ hisobidan qabul qilinadi. Hujjatlarni saqlash maydoni 1000 dona saqlash bo'yicha $2,6m^2$ hisobidan qabul qilinadi.

Xulosa. Loyihalash tashkilotlaridagi loyiha kabinetlari va texnik arxivlar maydoni loyiha topshirig'iga asosan saqlanadigan hujjatlarni real hajmidan belgilanadi; taxminan binodagi 200-300 xodimga $36-40m^2$ 2ta xona 100-150 xodimga $30-40m^2$ maydon ko'rsatilgan.

Kutubxonalar maydoni loyiha topshirig'iga binoan binoning sig'imi saqlanadigan adabiyotlarni fondidan va o'quv zalining o'rin joylari hisobidan belgilanadi. Kutubxonalarni planlashtirish yechimlari KMK 2.08.02 talablariga mos kelishi kerak.

Saqlash fondi 25 ming birlikdan kam bo'lgan kutubxonalarga saqlash zonasi va o'quv zali yagona xonalar bo'lishi ruxsat etiladi. Binolardagi kutubxona uchun mo'ljallangan maydonlar: 100 xodimga $20-24m^2$; 150-200 xodimga $30-40m^2$; 300-400 xodimga $50-70m^2$. Ilmiy tekshirish instituti binosida 200-300 xodimga tarkibida 30-45 ming tomlik ilmiy kutubxonasi bo'lgan: kitob ombori, o'quv zali (20-30 o'rinli) avanzal abonimenti va o'quv katalogi bilan kitob beruvchi kafedrası, yangi adabiyotlar ko'rgazma zonasi, komplektlash xonasi va mudir kabineti mo'ljallangan.

Izoh: Kitob ombori maydoni: 1000 kitobga $2,5m^2$, 1000 jurnalga $2,7m^2$ mo'ljallangan; o'quv zalida bir o'ringa $3-5m^2$, kompyuter o'rnatishga $5-6m^2$ nazarda tutilgan.

Muassasada bir yilda 30 mingdan ortiq hujjat almashinib tursa hisob bo'yicha $12m^2$ kam bo'lmagan ekspedisiya xonasi bo'lishi kerak.

Keluvchilar bilan gaplashish va jamoat tashkilotlari uchun xonalar loyiha topshirig'i bo'yicha qabul qilinadi (xona maydoni $15m^2$ kam emas)

Bir vaqtning o'zida 3-5 keluvchilarni qabul qilish uchun xonalar maydoni $16-18m^2$, 7-10 keluvchilarga $25-30m^2$. Hokimiyatdagi deputatlar kabineti $12-18m^2$ hisobidan qabul qilinadi. 150-200xodimli binolarda kasaba sayuz va jamoat tashkilotlari xonalarini maydoni $16-18m^2$, 200-300 xodimlarga $24-30m^2$ bo'lishi tavsiya etiladi.

Hokimiyat rahbarlarining kabinetlarida va qabulxonalarida va mahalliy o'z-o'zini boshqarish idoralarida keluvchilarni kutish maydoni bir keluvchiga $1,5-2m^2$ hisobidan, keluvchilar soni 20 kishi va $10m^2$ har-bir keyingi keluvchiga (20dan yuqori) nazarda tutilgan eni 2,4m dan kam bo'lmagan yo'laklarda kutish o'rni joylashtirishga ruxsat etiladi.

Izoh: Keluvchilarni taxminan soni binoning vazifasi, o'xshashligiga qarab aniqlanadi.

Shahar va tuman ZAGS bo'limlariga xodimlarni ishchi xonalari va tantanali ro'yxatga olish xonalari:

Shu bilan birga: 20-24M² mehmonxona-holli, 30-36m² zal kiritilishi lozim.

ZAGSlarni maxsus binolarida-uylar yoki nikoh ahdi saroylarida xonalarni maydoni va tarkibi loyihalashtirish topshirig'iga binoan belgilanadi. Bunday holda nikohlarni tantanali ro'yxatga olish zallari maydoni (yordamchi xona bilan) 40-50m².

Ilova: Ro'yxatga olish xonalarida kutish joyi va sanirar uzellar birgalikda foye (kular) hisobga olinadi.

Xodimlar soni 25 kishilik kichik ma'muriy binolardagi ishchi xonalarni maydonini 12-18m² etib qabul qilish tavsiya etiladi (shu bilan birga rahbar kabineti 16-18m² o'rinbosar kabineti 12m²) 15-20 o'rinli kengash qatnashchiliriga 36m². Xonalar tarkibi loyihalash topshirig'i bo'yicha belgilanadi.

REFERENCES

1. ESHEV S. et al. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF BOUND SOILS ON THE WASHING PROCESS.
2. Эшев С., Мурадов Н. К., Маматов Н. З. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ГОМОГЕННОЙ СМЕСИ В ГИДРОМОРФНЫХ СРЕДАХ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД //КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ УРОЖАЕВ.
3. Sobir E. et al. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF BOUND SOILS ON THE WASHING PROCESS //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-5 (102). – С. 18-22.
4. Маматов Н. З., Рахимов О. Д. ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТАШНИФИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 258-262.
5. Eshev S. et al. SHO 'RLANGAN BOG 'LANGAN GRUNT NAMLIGINING YUVILISHGA QARSHILIK QILISH TA'SIRINI BAHOLASH //Innovatsion texnologiyalar. – 2023. – Т. 51. – №. 03. – С. 70-76.
6. Mamatov N. PHYSICAL MODELING OF THE WASHING PROCESS OF CHANNELS WITH LOW BINDING SOILS WITH SALINITY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1232-1238.

7. Маматов Н. З. ИСТОЧНИКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 24-28.
8. Mamatov N. Z. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 73-77.
9. Маматов Н. З. К РАСЧЕТУ НЕРАЗМЫВАЮЩИХ СКОРОСТЕЙ ВОДНОГО ПОТОКА ЗЕМЛЯНЫХ КАНАЛОВ В УСЛОВИЯХ СВЯЗНОГО ГРУНТА //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 64-69.
10. Маматов Н. З. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 70-79.
11. Маматов Н., Мурадуллаев Ф. ЯНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ИШИНИ БАЖАРИШДГИ МУМММОЛАР //Interpretation and researches. – 2024.
12. Бердиев Ш. Ж., Маматов Н. З. Метод борьбы с просадками грунтов в южных регионах Узбекистана //Инновационное развитие. – 2017. – №. 2. – С. 82-84.
13. Эшев С. С. и др. БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРДАГИ БИРИКИШ КУЧИНИНГ ЎЗАН ЮВИЛИШИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2022. – Т. 3. – №. 3 (47). – С. 76-82.
14. Мирзаев О. А., Маматов Н. З. Температурный расчет питающего цилиндра с упругим элементом пневмомеханических прядильных машин //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 12. – С. 294-304.
15. Мирзаев О. А., Маматов Н. З. КОЛЕБАНИЯ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРИ КРУЧЕНИИ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 120-124.
16. Sobir E. et al. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF BOUND SOILS ON THE WASHING PROCESS //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-5 (102). – С. 18-22.

17. Eshev S. S. et al. Evaluating the effect of cohesive strength on self-leaching in bonded soils //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – 2022. – Т. 9. – №. 8. – С. 19636-19641.
18. Эшев С. С., Маматов Н. З., Бобомуродов Ф. Ф. ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ //МЕ'МОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI. – 2023. – Т. 2.
19. Эшев С. С., Маматов Н. З., Эркинов С. Т. Мукимов. ДБ ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ //International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers ISSN. – С. 2945-4492.
20. Эшев С. С. и др. Неразмывающие скорости земляных каналов в связных грунтах //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 375-384.
21. Khazratov A. N. et al. Influence of cohesion strength in cohesive soils on channel bed erosion //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 410. – С. 05018.
22. Mirzayev O. A., Uraikov N. A., Mamatov N. Z. Proceed vibrations of a composite chevron-type feed cylinder with torsional resistance //JMEA journal of modern educational achievements. – 2023. – Т. 11.
23. Eshev S. et al. Critical flow velocities in cohesive saline soils //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 03071.
24. Otabek M. et al. Dynamics And Stability Of A Composite Feed Cylinder In The Feeding Area Of Rotor Spinning Machines //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2023. – С. 1152-1157.
25. Eshev S. et al. Calculation of its dynamically stable cross-section in the steady motion of the channel flow //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2023. – Т. 2612. – №. 1. – С. 050007.
26. Eshev S. et al. Non-eroding speed of water flow of channels running in cohesive soils //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1030. – №. 1. – С. 012131.
27. Eshev S. et al. The beginning of the movement of bottom sediments in an unsteady flow //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 263. – С. 02042.

28. Маматов Ф. М., Шодмонов Г. Д. Обоснование конструктивной схемы комбинированного агрегата для подготовки почвы к посеву бахчевых //European research. – 2018. – №. 1 (35). – С. 10-14.
29. Murtozevich M. F., Halilovich M. S., Dustmurodovich S. G. Dump ripper for soil protection from water erosion //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 245-246.
30. Мирзаев Б. С., Мардонов Ш. Х., Шодмонов Г. Д. О качестве рыхления почвы рыхлителем с рабочими органами наклонного типа //European research. – 2018. – №. 1 (35). – С. 15-18.
31. Mamatov F. M., Mardonov S. H., Shodmonov G. D. DUMP RIPPER FOR SOIL PROTECTION FROM WATER EROSION //European Science Review. – 2018. – №. 7-8. – С. 245-246.
32. Чуянов Д. Ш. и др. ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ЭКИШ УЧУН ТУПРОҚНИ ТАЙЁРЛАЙДИГАН КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ КОРПУСЛАРИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 1. – С. 146-150.
33. Шодмонов Г. Д., ўғли Хидиров М. Қ. АВТОТРАНСПОРТ ЧИҚИНДИ ГАЗЛАРИ ЗАРАРЛИЛИГИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-147.
34. Чуянов Д. и др. КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ ЮМШАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗАРО ЖОЙЛАШИШИНИ АСОСЛАШ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 61-63.
35. Shodmonov G., Xidirov M., Boymurodov S. AVTOMOBILLARNING ELEKTR VA ELEKTRON IHOZLARINI DIAGNOSTIKALASH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 57-61.
36. Chuyanov D. et al. Parameters of slitter for embedding manure in soil for melon crops //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04048.
37. Чуянов Д. Ш., Шодмонов Г. Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТАЛКИВАТЕЛЯ НАВОЗА //Вестник науки и образования. – 2023. – №. 12 (143)-2. – С. 5-9.
38. Чуянов Д. Ш., Шодмонов Г. Д. ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЩЕЛЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ НАВОЗА //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 1017-1023.

39. Dostmurodovich G. S. ECONOMIC ANALYSIS OF FUNDS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 57-61.
40. Dostmurodovich G. S. LABOR PROTECTION WHEN WORKING AT HEIGHTS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 31-38.
41. Shodmonov G. “FAVQULODDA VAZIYATLAR VA FUQARO MUHOFAZASI” FANING MAQSAD VA VAZIFALARI //Interpretation and researches. – 2024.
42. Чуянов Д. Ш. и др. Полиз экинлари етиштиришда тупрокка ишлов бериш ва экишнинг янги усули //Иновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 53-56.
43. Чуянов Д. Ш. и др. ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ЕТИШТИРИШ УЧУН ЭНЕРГИЯ-РЕСУРСТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯ ВА МАШИНА //Иновацион технологиялар. – 2020. – №. Спецвыпуск. – С. 78-82.
44. Маматов Ф. М., Чуянов Д. Ш., Шодмонов ФД Э. М. И. Далаларни полиз экинлари экиш учун тайёрлайдиган комбинациялашган агрегатнинг параметрларини асослаш //Innovatsion texnologiyalar.–Қарши. – 2018. – №. 4. – С. 44-48.
45. Mirzaev B. et al. Parameters of the soil-holding part of the slurry spreader //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 383. – С. 04016.
46. Chuyanov D. S., Mamatov F. M., Shodmonov G. D. Main parameters of manure sealer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04031.
47. Shodmonov G. D., Xidirov MQ Avtotransport chiqindi gazlari zararliligini kamaytirishning zamonaviy usullari //International conference on innovative development of education. – 2022. – Т. 18. – С. 140-147.
48. Mamatov F., Karimov A., Shodmonov G. Study on the parameters of bars of the potato digger ploughshare //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – С. 03012.
49. Chuyanov D., Shodmonov G. Energy-saving technology and machinery for growing melons //International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology. – 2020. – №. 1. – С. 1-7.
50. Shodmonov G. D. et al. MEHNAT MUHOFAZASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA BOSHQA FANLAR BILAN O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-153.

51. Chuyanov D. et al. Traction resistance of the combined machine plough //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04036.
52. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the " Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04021.
53. Murtozevich M. F. et al. New technology and combined machine for preparing soil for sowing gourds //European science review. – 2018. – №. 1-2. – С. 234-236.
54. Chuyanov D. et al. Soil preparation machine parameters for the cultivation of cucurbitaceous crops //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2020. – Т. 883. – №. 1. – С. 012122.
55. Mirzaev B. et al. Combined machine for preparing soil for cropping of melons and gourds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2019. – Т. 403. – №. 1. – С. 012158.
56. Х., Жураев М. Н., Назарова В. Ҳ. АВТОМОБИЛ ТРАНСПОРТИДА ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТЕРМИНАЛ ТАШУВЛАР АСОСИДА ЕТҚАЗИБ БЕРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 1143-1151.
57. Hamroyev O., Togaev J., Keldiyorov R. N. Installation for testing the ability of oil-oxidizing microorganisms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 417. – С. 02015.
58. Zhuraev M., Togaev J., Yusufkhonov Z. Management of consumers needs for volume of transportation, taking into account the probable nature //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 01066.
59. Сарвирова Н. С., Саматов Г. А., Тогаев Ж. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В АГРОЛОГИСТИКЕ //Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2020. – Т. 1. – С. 175-185.
60. Жураев М. Н., Тогаев Ж. Х. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВОЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА РАДИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ //Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2020. – Т. 1. – С. 116-124.

61. Норбаев Э. Қ., Тоғаев Ж. Х. ОЗИҚА УЧУН ТЕХНИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДАГИ ҲАРАЖАТЛАР УЛУШИ //ББК 1 Е91. – 2019. – С. 131.
62. Норбаев Э. Қ., Тоғаев Ж. Х. ОЗИҚА УЧУН ТЕХНИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДАГИ ҲАРАЖАТЛАР УЛУШИ //EurasiaScience. – 2019. – С. 131-133.
63. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
64. Шоназаров Ж. У., Хужакулов А. Х. ТВОРЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ //Вестник науки. – 2020. – Т. 1. – №. 12. – С. 55-60.
65. Khujaqulov A. K. ANALYSIS OF RADIOACTIVE DAMAGE TO SURFACES AND INDIVIDUALS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 145-149.
66. Hakim o'g'li X. A. UMUMKASBIY FANLARNI O 'QITISH ORQALI TALABALAR TOMONIDAN SHAKLLANADIGAN TADQIQOTCHILIK QOBILİYATLARI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 35. – С. 321-326.
67. Hakim o'g'li X. A. SANOAT KORXONALARIDAN CHIQAYOTGAN ZARARLI GAZLARNING SANOAT RAYONLARIDA YASHOVCHI AHOLINING SALOMATLIGIGA TA'SIRI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – Т. 3. – №. 36. – С. 28-31.
68. Норбаев Э. К., Хужакулов А. Х. У. Доля затрат на эксплуатацию техники для подготовки кормов //Life Sciences and Agriculture. – 2020. – №. 4. – С. 21-24.
69. Berdimuratov P. et al. Seeder of exact seeding of seeds of cotton on the crest with drip irrigation //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04044.
70. Хужакулов А. Х. У. Использование серы в сельском хозяйстве Узбекистана и обучение требованиям безопасности //Проблемы науки. – 2021. – №. 6 (65). – С. 96-102.
71. Rashidov N. S. et al. Stepped plow with cutting disc for tillage of sloping fields //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1076. – №. 1. – С. 012023.

72. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
73. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
74. Hakim o'g'li X. A. MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILGAN TALABLAR //PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 60-63.
75. Рахимов О. Д. и др. Неиспользуемые возможности: дистанционного образования в Узбекистане //Научный журнал. – 2021. – №. 3 (58). – С. 72-75.
76. Рахимов О. Д. и др. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.
77. Хужакулов А. Х. Значение инновационных технологий в организации самостоятельной работы студентов в системе высшего образования //Вестник науки. – 2023. – Т. 2. – №. 4 (61). – С. 113-117.
78. Xujaqulov A. X. O. G. L. Muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarini kasbiy tanlovga ta'sir etuvchi omillar //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 12. – С. 493-496.
79. Dustkabilovich R. O. et al. Modern lectures and methods of organizing problematic lectures //Проблемы науки. – 2020. – №. 2 (50). – С. 46-49.
80. Muradov S., Xujaqulov A., Eshmuxamedov L. ORGANIZING TRAINING ON THE CAUSES OF EMERGENCY SITUATIONS, CHARACTERISTICS AND ACTION AT THE FOCUS OF INJURY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 247-264.
81. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115.
82. Husan ogli M. S., Hamidulla o'g'li X. X. Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – Т. 2. – С. 28-30.

83. Karimov B., qizi Nishonova S. C. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16 SPECIAL. – C. 482-486.
84. Karimov B. MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI' TA'LIM YO'NALISHINING FAOLIYAT OB'EKTLARI VA ISH SOHALARI TO 'G 'RISIDA TUSHUNCHA //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 487-489.
85. Eshmuxamedov L. M. et al. LABOR PROTECTION IMPROVE WORKING CONDITIONS, INCREASE EMPLOYEES'PRODUCTIVITY, IMPLEMENTATION OF REST REGIME //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1161-1166.
86. Shodmonov G. D. et al. MEHNAT MUHOFAZASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA BOSHQA FANLAR BILAN O 'ZARO BOG 'LIQLIGI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 149-153.
87. Bahodir O'ktam o'g K. et al. ELEMENTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AT THE" UZBEKISTAN GTL" PLANT //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 11.
88. Abdukarimovich, M. O., A. K. Ibragimovich, and S. O. Sharipjanovich. "Designing a New Design of a Loading Cylinder for Pneumomechanical Spinning Machines. Engineering, 10, 345-356." (2018).
89. Мирзаев О. А., Турсунов Ш. С. Теоретическая обоснования деформированного состояния оболочки питающего цилиндра прядильных машин //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 1092-1103.
90. Максудов Р. и др. Изучения изменений коэффициента жесткости упругой оболочки прядильной установки //VII International Scientific and Practical Conference "SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES. – 2021. – С. 894-903.
91. Джураев А. Д. и др. Питающий цилиндр прядильного устройства //Патент на изобретение, № IAP05854. – 2019. – Т. 7.
92. Abdukarimovich M. O. et al. Designing a New Design of a Loading Cylinder for Pneumomechanical Spinning Machines //Engineering. – 2018. – Т. 10. – №. 06. – С. 345.

93. Мирзаев О. А., Турсунов Ш. С. Теоретическая обоснования деформированного состояния оболочки питающего цилиндра прядильных машин //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 1092-1103.
94. Максудов Р. и др. Изучения изменений коэффициента жесткости упругой оболочки прядильной установки //VII International Scientific and Practical Conference “SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES. – 2021. – С. 894-903.
95. Джураев А. Д. и др. Питающий цилиндр прядильного устройства //Патент на изобретение, № IAP05854. – 2019. – Т. 7.
96. Abdukarimovich M. O. et al. Designing a New Design of a Loading Cylinder for Pneumomechanical Spinning Machines //Engineering. – 2018. – Т. 10. – №. 06. – С. 345.
97. Джураев А. Д. и др. Дискретизирующий барабанчик для пневмомеханических прядильных машин //Патент на изобретение, № IAP06301. – 2020. – Т. 30.
98. Джураев А. Д. и др. Дискретизирующий барабанчик для пневмомеханических прядильных машин //Патент на изобретение, № IAP06301. – 2020. – Т. 30.
99. Хакимов Д. В., Мирзаев О. А. Задачи метрологического обеспечения в повышении качества агропромышленной продукции //Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. – 2017. – С. 1657-1660.
100. Мирзаев О. А., Алмардонов О. М. Теоретическая анализ деформированного состояния цилиндрической оболочки заполненной вулканизированной резиной. – 2021.
101. Мирзаев О. А., Боймуратов Ф. Х., Назаров А. А. УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА В ЗОН ПИТАНИИ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 1464-1473.
102. Мустапакулов С. У., Мирзаев О. А. Изучение и анализ влияния конструкции питающего столика прядильной машины на качество пряжи //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 6-2 (151). – С. 38-42.
103. Рахимова К. К. и др. Математическая модель расчета температурного поля теплоаккумулирующей стенки энергоэффективных зданий с альтернативным источником энергии. – 2019.

104. Мирзаев О. и др. ДИСКРЕТЛАШ ЗОНАСИДАГИ БАРАБАНЧА ТИШЛАРИ ИЛАШТИРГАН ТОЛАЛАР ҲАРАКАТИНИ ДИНАМИК ТАҲЛИЛИ //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. 5.
105. Djuraev, A. Dj, N. A. Urakov, and O. A. Mirzaev. "Analysis of deformation of the tape in the area of its supply to the discretizing drum." Textile Journal of Uzbekistan 6.2 (2019): 13.
106. Sarimsakov O. S., Mirzayev O. A., Akhmedov K. I. Calculation of the deformed state of a cylindrical shell filled with vulcanized rubber //British Journal of Innovation in Science and Technology. – 2018. – Т. 3. – №. 1. – С. 37-44.
107. МИРЗАЕВ О. А., АХМЕДОВ К. И., УРАКОВ Н. А. Строительство. Градостроительство и архитектура //М-75 МН-01. – 2017.
108. МИРЗАЕВ О. А., АХМЕДОВ К. И., УРАКОВ Н. А. ИЗУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ //МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ. – 2017. – С. 382-385.
109. МИРЗАЕВ О. А., УРАКОВ Н. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДАЧИ ЛЕНТЫ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ //МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ. – 2017. – С. 386-389.
110. УРАКОВ Н. А., МИРЗАЕВ О. А. ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЯ НИТЕЙ НА ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ //МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ. – 2017. – С. 378-382.
111. АХМЕДОВ К. И., УРАКОВ Н. А., МИРЗАЕВ О. А. ИЗУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ //МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ. – 2017. – С. 394-397.
112. Муродов Т. и др. ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ЗОНЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2016. – С. 267-268.
113. ДЖУРАЕВ А. Д. и др. ВЛИЯНИЕ ЗАХОДНОСТИ ЗУБЧАТОЙ ГАРНИТУРЫ ДИСКРЕТИЗИРУЮЩЕГО БАРАБАНЧИКА НА ОБРЫВНОСТЬ ПРЯЖИ В ПНЕВМОПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЕ //Поколение будущего: взгляд молодых ученых. – 2016. – С. 311-314.
114. МИРЗАЕВ О., ЖУМАНИЯЗОВ К., ДЖУРАЕВ А. ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОСТАВНОГО ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ПИТАЮЩЕГО

- ЦИЛИНДРА ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ //Современные инновации в науке и технике. – 2014. – С. 112-115.
- 115.Джураев А. Д., Мирзаев О. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СЖАТИЯ УПРУГОЙ СВЯЗИ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ //ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 189-191.
- 116.Джураев А. Д., Мирзаев О. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СЖАТИЯ УПРУГОЙ СВЯЗИ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ //ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 189-191.
- 117.Джураев А. Д., Мирзаев О. А. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ //ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 186-189.
- 118.ДЖУРАЕВ А., МИРЗАЕВ О., ХОЛДОРОВ Ш. ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ПРЯДИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА //Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс): сборник материалов международной научно-технической конференции (см. в книгах). – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования" Ивановская государственная текстильная академия", 2013. – №. 2. – С. 129-130.
- 119.MIRZAEV O., DZHURAEV A. FEEDING TABLE OF THE DIGITIZATIONSECTIONS //Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс): сборник материалов международной научно-технической конференции (см. в книгах). – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования" Ивановская государственная текстильная академия", 2013. – №. 2. – С. 135-136.
- 120.ASHUROVA L. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп. – С. 41-46.
- 121.Shomurotov B. H., Boyirov Z. R., Ashurova L. ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL EDUCATION MODELS //Проблемы науки. – 2020. – №. 11. – С. 86-90.
- 122.Laylo A. ISHLAB CHQARISH XONALARI HAVOSINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN KONDITSIONER USKUNASINING ISHINI QIYOSIY TAHLIL QILISH VA

- UNI MODELLASHTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-192.
123. Ashurova L. ZILZILA, KELIB CHIQISH SABABLARI VA OQIBATLARI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 423-431.
124. Ashurova L., Uralov M. «BINO VA INSHOOTLAR XAVFSIZLIGI» FANINI O'QITISHNING BA'ZI JIHATLARI //Interpretation and researches. – 2024.
125. Anisimov K. V. et al. Phenomenon of market economy: business concepts of innovations in theoretical and practical solutions. – 2022.
126. Рахимов О. Д., Файзиева Ш. Ш., Ашурова Л. Форсайт как технология прогнозирования развития применения цифровых технологий в секторе высшего образования Узбекистана //Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Институты развития и информационные технологии в инновационных решениях. – 2022. – С. 167-175.
127. Husanovich S. B., Ravshanovich B. Z., Laylo A. ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL EDUCATION MODELS //Проблемы науки. – 2020. – №. 11 (59). – С. 86-90.
128. Rakhimov O. D., Sh F. S., Ashurova L. Foresight as a technology for forecasting the development of the use of digital technologies in the higher education sector of Uzbekistan //The phenomenon of market economy: from the origins to the present day. Development institutions and information technologies in innovative solutions. – 2022. – С. 167-175.
129. Ashurova L. ON THE TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND CREATIVE ACTIVITY IN STUDENTS //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 294-298.
130. Ashurova L. METHODOLOGY OF USING TELECOMMUNICATION STUDY PROJECTS IN INDEPENDENT EDUCATION //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 135-140.
131. Rakhimov O., Ashurova L., Artikbekova F. Hydraulic transport in small livestock farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 274. – С. 03003.
132. Rakhimov O. et al. Methodology for using foresight technology in training future ecologists in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 462. – С. 03048.
133. Rakhimov O. D., Ashurova L. THE MAIN FACTORS AND CRITERIA OF QUALITY EDUCATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 31. – С. 163-169.
134. Рахимов О. Д., Эшмухамедов Л. М., Ашурова Л. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ:

- Рахимов Октябр Дусткабилович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси профессори Эшмухамедов Латиф Маҳмаюсуфович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти Ашурова Лайло, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат муҳофазаси” кафедраси ассистенти //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 6.
135. Rakhimov O. D., Kh M. Y., Ashurova L. Initial foresight studies in the higher education system of Uzbekistan //Modern education (Uzbekistan). – 2021. – Т. 4. – №. 101. – С. 16-22.
136. Рахимов О. Д., Манзаров Ю. Х., Ашурова Л. Ўзбекистон олий таълим тизимида дастлабки форсайт тадқиқотлар //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 4 (101). – С. 16-22.
137. Dustkobilovich R. O., Laylo A. Types of modern lectures in higher education, technology of their design and organization //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-1 (157). – С. 41-46.
138. Karimov Bahodir O'ktam o'g'li Assistant of the Department of "Labor Protection and Technical Safety" of the Karshi Institute of Engineering and Economics, Karshi Institute of Engineering and Economics, 180100. 225 Independence St, Karshi, Uzbekistan. (2023). ELEMENTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AT THE "UZBEKISTAN GTL" PLANT. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10149227>
139. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE CONTAGIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 52-89.
140. Muradov S. et al. STANDARDS OF SAFETY REQUIREMENTS FOR PRESSURE CABINETS, APPARATUS AND GAS EQUIPMENT //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 159-180.
141. Muradov S. et al. EMERGENCY EPIDEMIOLOGICAL, EPIZOOTIC AND EPIPHYTOTIC SITUATIONS. PARTICULARLY DANGEROUS INFECTIONS THAT CAUSE CONTAGIOUS AND COMMON DISEASES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 52-89.

142. Muradov S., Xujaqulov A., Eshmuxamedov L. ORGANIZING TRAINING ON THE CAUSES OF EMERGENCY SITUATIONS, CHARACTERISTICS AND ACTION AT THE FOCUS OF INJURY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 247-264.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH